

Analisis Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Tempat Pelacuran dan Kegiatan Cabul

Rezha Fauzi Nurhakim¹

¹Universitas Padjadjaran

E-mail: Rezha21001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis Peraturan Daerah Kota Malang No 8 Tahun 2005 tentang pelarangan tempat pelacuran dan kegiatan cabul. Metode yang digunakan adalah dengan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perda Syariah Kota Malang No 8 Tahun 2005 dapat dikatakan sebagai Perda yang aspiratif. Karena hal tersebut menjadi penting untuk meminimalisir kegiatan yang tidak baik di Kota Malang terkait pelacuran dan kegiatan cabul. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda No. 8 Tahun 2005 dikeluarkan sebagai respons terhadap fenomena sosial yang terjadi di Kota Malang, yang mengkhawatirkan masyarakat terkait praktik pelacuran dan kegiatan cabul. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Karena dalam prinsip-prinsip syari'ah ditemukan bahwa terdapat dua poin yang dijadikan landasan moralitas, seperti pertama, (Maqasid al-Shariah): Tujuan dari syari'ah adalah untuk menjaga lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka oleh karena itu Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2005 dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam hal larangan terhadap pelacuran dan kegiatan cabul.

Abstract

The purpose of writing this article is to analyze the Malang City Regional Regulation No. 8 of 2005 concerning the prohibition of prostitution and obscene activities. The method used is literature study. The results of the analysis show that the Malang City Sharia Regulation No. 8 of 2005 can be said to be an aspirational regulation. Because it is important to minimize bad activities in Malang City related to prostitution and obscene activities. The results of the study show that Regulation No. 8 of 2005 was issued in response to the social phenomenon that occurred in Malang City, which worried the community regarding the practice of prostitution and obscene activities. The goal is to maintain public order, morality, and social values in society. Because in the principles of sharia it is found that there are two points that are used as the basis for morality, such as the first, (Maqasid al-Shariah): The purpose of sharia is to maintain five main aspects: religion, soul, mind, descendants, and property. Therefore, Malang City Regulation No. 8 of 2005 can be said to be in line with sharia principles in terms of prohibition of prostitution and indecent activities.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14249019>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menghadirkan dinamika unik dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila dan menganut prinsip demokrasi, keberadaan peraturan daerah (Perda) yang berorientasi syariah telah menjadi salah satu fenomena yang mencolok dalam lanskap politik dan hukum di tingkat lokal. Perda syariah mencakup berbagai peraturan daerah yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, seperti kewajiban berpakaian sopan bagi perempuan, pelarangan tempat pelacuran, larangan aktivitas tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta regulasi keagamaan lainnya.

Kemunculan perda syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik, budaya, dan sejarah bangsa. Sebagai negara yang menganut sistem Negara Kesatuan (unitary) yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk mendistribusikan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus daerahnya masing-masing dalam berbagai hal, kecuali: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama

Pasca reformasi 1998, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. Dalam konteks ini, beberapa daerah yang memiliki mayoritas penduduk Muslim memanfaatkan otonomi tersebut untuk mengadopsi kebijakan yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fenomena ini didukung oleh semangat demokrasi dan kebebasan politik yang memungkinkan aspirasi masyarakat berbasis agama untuk diekspresikan lebih bebas dibandingkan era sebelumnya.

Namun, eksistensi perda syariah bukan hanya mencerminkan kehendak lokal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik identitas di Indonesia. Beberapa pihak menggunakan perda syariah sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan masyarakat Muslim di daerah tertentu. Hal ini terutama terlihat dalam periode pemilihan kepala daerah, di mana kandidat atau partai politik tertentu menjanjikan penerapan kebijakan berbasis Islam sebagai strategi untuk menarik simpati pemilih.

Dari sisi historis, dorongan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam hukum dan kebijakan negara sebenarnya telah muncul sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Perdebatan mengenai Piagam Jakarta, yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi salah satu contoh paling awal dari tarik-menarik antara ideologi nasionalis dan Islamis dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Meskipun Piagam Jakarta akhirnya tidak menjadi bagian dari UUD 1945, semangat untuk menerapkan nilai-nilai Islam di tingkat lokal tetap bertahan dan menemukan momentum setelah era reformasi.

Di sisi lain, eksistensi perda syariah juga menuai kontroversi. Para pendukung perda syariah berargumen bahwa kebijakan ini merupakan cerminan dari aspirasi mayoritas masyarakat lokal yang ingin menjalankan ajaran agama mereka secara lebih komprehensif. Selain itu, perda syariah sering kali dianggap sebagai alat untuk meningkatkan moralitas publik dan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan religius.

Namun, tidak sedikit pihak yang menentang perda syariah dengan alasan bahwa kebijakan tersebut dapat mengancam prinsip pluralisme dan toleransi yang menjadi fondasi negara Indonesia. Kritikus juga menilai bahwa perda syariah berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama dan perempuan. Misalnya, aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab atau melarang aktivitas tertentu seperti perayaan budaya dianggap dapat membatasi kebebasan individu dan melanggar hak asasi manusia. Di tingkat hukum, banyak pakar menyatakan bahwa perda syariah berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang bersifat sekuler sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia.

Dari sudut pandang sosial-politik, perda syariah mencerminkan transformasi hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Kehadirannya menunjukkan bahwa agama, khususnya Islam, masih memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kebijakan publik. Namun, keberadaan perda syariah juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat lokal dengan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, eksistensi perda syariah di Indonesia harus dilihat sebagai fenomena yang kompleks, yang tidak hanya mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya, tetapi juga menjadi medan perdebatan mengenai arah perjalanan demokrasi Indonesia. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola keberadaan perda syariah ini agar tetap selaras dengan prinsip konstitusi, menghormati keragaman, dan tidak mengorbankan hak-hak individu dalam masyarakat yang pluralistik.

Sebagai bentuk respon pada beberapa daerah di Indonesia terhadap kebijakan otonomi dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuat beberapa daerah tersebut terutama yang berbasis kultur sosiologis keagamaan sangat kuat khususnya agama Islam menuntut agar diberlakukannya Syariat Islam.

Peluang yang diberikan oleh kebijakan otonomi daerah itu diterjemahkan beragam oleh daerah. Salah satu “terjemah” yang dipakai adalah dengan membuat beragam peraturan daerah. Hal tersebut juga yang terjadi di Kota Bandung. Melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 terkait pelarangan untuk menyediakan tempat maksiat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2008:43) adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. Begitu pula dengan W I. Jenkins dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka. Dalam studi pustaka data-data yang diambil dari sumber-sumber kepustakaan, seperti artikel jurnal dan media online. Setelah data-data terkumpul untuk kemudian dilakukan analisis secara mendalam, Lalu peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Content of Policy (Isi Kebijakan)

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Indikator ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan maka akan turut melibatkan berbagai kepentingan dan seberapa jauh dari kepentingan-kepentingan tersebut memberikan dampak implementasinya menjadi penting untuk diketahui lebih lanjut. Berdasarkan penelitian bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan kegiatan cabul adalah untuk terciptanya ketertiban dan adanya pengaturan mengenai amar ma’ruf nahi munkar, pemberantasan dalam hal yang bersifat buruk. Pencapaian tujuan ini adalah sebagai bentuk menjaga ketentraman di lingkungan masyarakat yang coba diakomodir pemda.

b. Tipe Manfaat

Indikator ini mempunyai tujuan untuk menegaskan bahwa sebuah kebijakan harus memberikan manfaat yang memiliki dampak positif atas implementasi kebijakan yang akan dijalankan. Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat diantaranya adalah terjaganya tubuh manusia dari penyakit HIV dan menjaga kualitas keimanan

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan tentunya mempunyai target yang ingin dicapai. Pada indikator ini ingin menegaskan bahwa derajat atau tingkat suatu perubahan yang dikehendaki dari sebuah kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Berdasarkan penelitian bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 terkait larangan tempat pelacuran dan kegiatan cabul merupakan Perda yang berisi point-point seberapa besar perubahan yang akan dicapai melalui kebijakan tersebut, seperti untuk menegaskan syariah sebagai tatanan pemerintahan. Selain dukungan-dukungan kultural demikian,

representasi ini juga didukung oleh struktur program yang ada di Kota Malang. Dalam rencana pembangunan pemerintah daerah nuansa syariah cukup kental.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam menetapkan suatu kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan kepada pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, bagian ini harus menjelaskan secara rinci di mana letak pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam penerapan kebijakan mengenai larangan tempat pelacuran dan kegiatan cabul di Kota Malang, sasaran utamanya adalah masyarakat dengan tujuan untuk menjaga kesehatan seseorang dan menjaga kualitas kadar keimanan

e. Pelaksanaan Program

Hasil dari penelitian dalam hal ini baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Malang yang sama-sama memiliki kewenangan telah mencoba mengakomodir atas aspirasi pada masyarakat yang didalamnya terdiri dari beberapa kalangan.

f. Sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini masyarakat sebagai bagian dari sumber daya telah memberikan input berupa aspirasi terhadap lahirnya kebijakan tersebut. Masyarakat telah mencoba menyampaikan atas apa yang perlu direspon oleh Pemerintah Daerah Kota Malang mengenai larangan tempat pelacuran dan kegiatan cabul yang dapat saja mendatangkan sesuatu bahaya penyakit dan merusak seseorang.

Context of Policy

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari pelaksanaan dan target sebelumnya.

2. Karakteristik Lembaga Penguasa

Karakteristik lembaga atau instansi yang terkait didalamnya hanya melakukan tugas dan kewenangan yang diberikan pada masing-masing institusinya. Masing-masing lembaga, baik eksekutif ataupun legislatif telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur peraturan dan perundang-undangan. Hambatan yang ditemui berkaitan dengan adanya Perda tersebut adalah bahwa dengan adanya Perda tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan tindakan pelacuran dan pencabulan.

3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Aspek lain yang krusial pada proses pelaksanaan sebuah kebijakan yakni tingkat kepatuhan serta respons dari para pelaksana. Poin ini bermaksud menjelaskan seberapa jauh kepatuhan dan respon pelaksana ketika menyikapi kebijakan tersebut. Berdasarkan literatur yang dikaji bahwa hadirnya Perda tersebut yang berusaha melarang untuk mendirikan tempat untuk melakukan pelacuran dan pencabulan. Didapati masih adanya hambatan mengenai tetap adanya individu yang masih melakukan tindakan pelacuran.

Analisis Kelayakan Perda Syari'ah

Menyikapi hal tersebut Perda No. 8 Tahun 2005 dikeluarkan sebagai respons terhadap fenomena sosial yang terjadi di Kota Malang, yang mengkhawatirkan masyarakat terkait praktik pelacuran dan kegiatan cabul. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Isi dari perda Perda ini secara spesifik melarang tempat-tempat pelacuran dan aktivitas yang dianggap cabul. Ini mencakup tindakan yang merusak moralitas publik dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Dalam prinsip-prinsip syari'ah ditemukan bahwa terdapat dua poin yang dijadikan landasan moralitas, seperti pertama, (Maqasid al-Shariah): Tujuan dari syari'ah adalah untuk menjaga lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Larangan terhadap pelacuran dan kegiatan cabul sejalan dengan tujuan menjaga moralitas dan kehormatan individu serta masyarakat. (Al-

Ma'siya): Syari'ah menentang segala bentuk kemaksiatan yang merusak tatanan sosial. Pelacuran dan kegiatan cabul dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Lalu jika dibandingkan dengan hukum Islam, bahwa dari sudut pandang hukum Islam, pelacuran dan perilaku cabul dilarang keras. Dalam banyak sumber hukum Islam, ada larangan yang jelas terhadap zina dan tindakan yang merusak kehormatan individu. Dengan demikian, perda ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang aktivitas tersebut.

Maka oleh karena itu Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2005 dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam hal larangan terhadap pelacuran dan kegiatan cabul. Namun, untuk menjadikannya sebagai perda syari'ah yang efektif, perlu ada perhatian lebih pada aspek implementasi, penegakan hukum, dan penerimaan masyarakat. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan cara-cara yang dapat membantu individu yang terlibat dalam praktik tersebut untuk keluar dari kondisi yang merugikan.

SIMPULAN

Sebagai negara dengan mayoritas penganut agama Islam, Indonesia memiliki karakteristik dan keunikan dalam melakukan penerapan prinsip-prinsip agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila dan menganut prinsip demokrasi, keberadaan peraturan daerah (Perda) yang berorientasi syariah telah menjadi salah satu fenomena yang mencolok dalam lanskap politik dan hukum di tingkat lokal.

Hal tersebut terdapat pada Perda No. 8 Tahun 2005 dikeluarkan sebagai respons terhadap fenomena sosial yang terjadi di Kota Malang, yang mengkhawatirkan masyarakat terkait praktik pelacuran dan kegiatan cabul. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Karena dalam prinsip-prinsip syari'ah ditemukan bahwa terdapat dua poin yang dijadikan landasan moralitas, seperti pertama, (Maqasid al-Shariah): Tujuan dari syari'ah adalah untuk menjaga lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka oleh karena itu Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2005 dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam hal larangan terhadap pelacuran dan kegiatan cabul.

REFERENSI

- Dwiastono, R. (2019, August 15). Perda Syariah Di Indonesia: Antara Kearifan Lokal, Politik Elektoral Dan Ancaman Terhadap Kebhinekaan. *BBC*.
<https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-49332135>
- Na'imah, H., & Mardhiah, B. (2017). Perda Berbasis Syari'ah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila. *MAZAHIB*, 15(2). <https://doi.org/10.21093/Mj.V15i2.623>
- Ummu Salamah, R. R. (2014). Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Syariah FAI UIKA BOGOR*, 2 No 2, 245–254. <https://www.academia.edu/30583307>
- Wiryanto, E. (2015). Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Cabul Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang). *Brawijaya Law Student Journal*.
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1403>